

MILLIY ARMIYA – TINCHLIGIMIZNING MUSTAHKAM QALQONI

NATIONAL ARMY – POWERFUL SHIELD OF OUR PEACE

Рахманов Шухрат Зоирович

(Ўзбекистон Республикаси Ҳарбий хавфсизлик ва мудофаа Университетининг
Ҳарбий авиация институти тактика ва махсус фанлар кафедраси катта
ўқитувчиси)

Rakhamov Shukhrat Zohirovich

(senior lecturer at the department of tactics and special disciplines of the
Military aviation institute of the Military security and defense University of the
Republic of Uzbekistan)

Таиров Ойбек Шавкатович

(Ўзбекистон Республикаси Ҳарбий хавфсизлик ва мудофаа Университетининг
Ҳарбий авиация институти тактика ва махсус фанлар кафедраси катта
ўқитувчиси)

Tairov Oybek Shavkatovich

(senior lecturer at the department of tactics and special disciplines of the
Military aviation institute of the Military security and defense University of the
Republic of Uzbekistan)

Абдувоидов Асадбек Акрамжон ўғли

(Ўзбекистон Республикаси Ҳарбий хавфсизлик ва мудофаа Университетининг
Ҳарбий авиация институти тактика ва махсус фанлар кафедраси тадқиқотчи)

Abduvoidov Asadbek Akramjon

(researcher at the department of tactics and special disciplines of the
Military aviation institute of the Military security and defense University of the
Republic of Uzbekistan)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17277009>

Annotatsiya: Ushbu maqola o'zida O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari sohasini isloh qilish bo'yicha muhim ishlar amalga oshirilayotganligini, harbiy sohadagi islohotlarimizning samarasini oshirish orqali jamiyatda totuvlikni, inson huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilishni ta'minlashga yo'naltirilgan.

Kalit so'zlar: Konstitutsiya, Mudofaa doktrinasi, Qurolli Kuchlar, huquq, erkinlik, mamlakat xavfsizligi, jangovar, vatanparvarlik.

Annotation: The article deals with the important issues conducting to reform the Armed Forces of the Republic of Uzbekistan, support amity in the society and protection of the human rights and legal gains through increasing the improvement results in military sphere.

Key words: Constitution, Doctrine of the Defense, Armed Forces, law, liberty, security of the state, fighting, patriotism.

Аннотация: В данной статье освещается о реформах реализации значительных работ в структуре Вооружённых Сил Республики Узбекистан, о мирных отношениях в обществе путём реформы военной сферы, об обеспечении законных интересов и прав человека.

Ключевые слова: Конституция, доктрина Обороны, Вооружённые Силы, права, демократия, безопасность страны, боевой, патриотизм.

“Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz”

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti

Sh.M.Mirziyoyev

O‘tgan yillar davomida harbiy islohotlar bilan bog‘liq strategik maqsadlarga erishishning huquqiy poydevori yaratildi. Konstitutsiyamizning 52-moddasida: “O‘zbekiston Respublikasini himoya qilish – O‘zbekiston Respublikasi har bir fuqarosining burchidir”, 125-moddasida: “O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari O‘zbekiston Respublikasining davlat suverenitetini va hududiy yaxlitligini, aholining tinch hayoti va xavfsizligini himoya qilish uchun tuziladi”, – degan qoidalar mustahkamlab qo‘yildi.

Bundan tashqari, 1991 yil 31 avgustda qabul qilingan “O‘zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligi asoslari to‘g‘risida”gi Qonun respublikamizga harbiy siyosatni amalga oshirish huquqini bergan bo‘lsa, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 1991 yil 6 sentabrdagi Farmoni bilan Mudofaa ishlari vazirligi tashkil etildi va 1992 yil 14 yanvardan mamlakatimiz hududidagi barcha harbiy tuzilmalar O‘zbekiston yurisdiksiyasiga o‘tkazildi. O‘sha kundan e‘tiboran milliy armiyamizga asos solindi. 1993 yil 23 dekabrdagi qonun bilan 14 yanvar Vatan himoyachilari kuni etib belgilandi.

Bir so‘z bilan aytganda, nomlari sanab o‘tilgan normativ-huquqiy hujjatlar Qurolli Kuchlarimizni shakllantirish, harbiy ta‘limni rivojlantirish, muddatli harbiy xizmatga chaqiruvni uyushtirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Eng muhimi, mamlakat xavfsizligi va barqarorligi, sarhadlari daxlsizligini ta‘minlash bo‘yicha taktik va strategik vazifalarni samarali hal etishga qodir bo‘lgan, zamonaviy, harakatchan, har tomonlama yaxshi qurollangan armiya tashkil etildi.

Asosiy qonunimizda mamlakatimiz Qurolli Kuchlari O‘zbekistonning suvereniteti va hududiy yaxlitligi, xalqimizning tinch hayoti va xavfsizligini himoya qilish uchun tuzilishi belgilab qo‘yilganini yuqorida ta‘kidlab o‘tdik. Demak, Qurolli Kuchlarimiz faoliyati faqat mudofaa, urushlar va qurolli mojarolarni bartaraf etish hamda ularning oldini olish, O‘zbekistonning milliy manfaatlari, konstitutsiyaviy tuzumi, suvereniteti, hududiy yaxlitligi va chegaralarimiz daxlsizligini himoya qilishga qaratilgan. Bu esa armiyamiz boshqa davlatlarga tajovuz qilish uchun emas, xalqimizning tinchligi va osoyishtaligini ta‘minlash uchun xizmat qiladi deganidir.

Konstitutsiyamiz asosida mamlakatimizda milliy qonunchilik tizimi, davlat organlari, fuqarolik jamiyati institutlari shakllandi. Bugungi kunda barcha jabhalarda keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va harbiy salohiyatimiz yuksalib, fuqarolarimizning dunyoqarashi tobora o‘sib bormoqda.

Harbiy sohadagi islohotlarimizning samarasini oshirish maqsadida yangidan qabul qilinayotgan Mudofaa doktrinasini muhim rol o‘ynaydi. Ushbu doktrina O‘zbekiston tashqi siyosatining ochiqlik tamoyilini, yaqin qo‘shnilar bilan do‘stona va amaliy munosabatlarni rivojlantirishni ifoda etadi. Unda davlatimiz mustaqilligi va suverenitetini mustahkamlash ustuvor vazifa sifatida aniq belgilab qo‘yilgan.

O‘zbekiston Respublikasining Mudofaa doktrinasida O‘zbekiston Respublikasi hech bir davlatni o‘zining dushmani deb hisoblamaydi va barcha mamlakatlar bilan munosabatlarni mamlakat milliy manfaatlarining ustuvorligi asosida hamda xalqaro huquqning umum e‘tirof

etilgan prinsiplari va normalarini inobatga olgan holda, o'zaro naf ko'rish, teng huquqlilik hamda boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik, barcha nizoli masalalarni tinch vositalar va muzokaralar yo'li bilan hal qilish, davlatlararo shakllangan chegaralarning buzilmasligi va o'zgarmasligini tan olish asosida quradi.

Mudofaa doktrinasi doirasida ko'p ishlar qilindi. Yuz berishi mumkin bo'lgan harbiy harakatlar teatri va uning real xususiyatlari, ilg'or xorijiy tajribalar har tomonlama hisobga olindi. Shu asosda ixcham, yaxshi ta'minlangan, yuksak jangovar ruhga ega bo'lgan milliy armiyamiz barpo etildi.

O'zbekistonning tashqi siyosiy faoliyati konsepsiyasida ham davlatimizning xalqaro munosabatlardagi siyosiy-huquqiy pozitsiyasi mufassal bayon etilgan bo'lib, unga ko'ra: "O'zbekiston tinchliksevar siyosat yuritadi va harbiy-siyosiy bloklarda ishtirok etmaydi, har qanday davlatlararo tuzilmalar harbiy-siyosiy blokka aylangan taqdirda ulardan chiqish huquqini saqlab qoladi. O'zbekiston Respublikasi qo'shni davlatlardagi qurolli mojarolarga va keskinlik o'choqlariga tortilishining oldini olish yuzasidan siyosiy, iqtisodiy va boshqa chora-tadbirlarni ko'radi, shuningdek, o'z hududida xorijiy davlatlarning harbiy bazalari va ob'ektlari joylashtirilishiga yo'l qo'ymaydi".

Yurtimizda "Mustaqillik", "Amir Temur", "Jaloliddin Manguberdi" ordenlari, "Jasorat", "Sodiq xizmatlari uchun" kabi medallar ta'sis etilgan bo'lib, ular davlatimizning mudofaa qudratini yanada yuksaltirishga katta hissa qo'shayotgan harbiylarimiz mehnatini qadrlash, el-yurt taqdiriga daxldorlik hissi bilan yashaydigan, fidoi va vatanparvar yoshlarni tarbiyalashda o'ziga xos rag'bat vazifasini o'tamoqda. Shu o'rinda "Mardlik" ordenining ta'sis etilgani ham bu boradagi ishlarning mantiqiy davomi bo'ldi.

Bolalarni harbiy sohaga qiziqtirish, mamlakatimizdagi harbiy litsey va oliy harbiy ta'lim muassasalari faoliyati bilan tanishtirish uchun xodimlarimiz hamda harbiylar ishtirokida uchrashuv va davra suhbatlari o'tkazilib borilayotganligi yoshlarimizning ongida harbiy sohaga bo'lgan qiziqishi hamda vatanparvarlik ruhi oshib borayotganligini takidlab o'tish joiz.

Harbiy okrug va qismlar, mahalliy hokimiyat organlari hamkorligida harbiy xizmatchilarning mehnat bilan band bo'lmagan oila a'zolarini ishga joylashtirish bo'yicha ham bir qator ishlar amalga oshirilib harbiy oilalarning ijtimoiy nufuzini oshishiga alohida e'tibor qaratilib kelinmoqda.

Globalashuv jarayoni shiddatli tus olayotgan bugungi sharoitda dunyoning turli mintaqalarida davom etayotgan urushlar, harbiy mojarolar, turli xil xurujlar xalqaro xavfsizlikka jiddiy tahdid solayotgani hech kimga sir emas. Ana shunday xavf-xatarlardan kelib chiqib, Qurolli Kuchlarimizda harbiy intizomni mustahkamlash, harbiylarning huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirish borasida keng ko'lamli targ'ibot-tashviqot ishlari olib borilmoqda. Bu boradagi ishlarni ko'lamini oshirish maqsadida Jamoatchilik kengashi, ma'naviyat targ'ibot markazi hamda Milliy g'oya va mafkura ilmiy-amaliy markazi xodimlari bilan hamkorlikdagi faoliyatimiz o'z samarasini berib kelmoqda. Tadbirlarda har bir harbiy xizmatchining atrofda voqealarga daxldorlik hissi bilan yashashi, har qanday holatda ham ogoh bo'lishi, buzg'unchi g'oyalarga qarshi ongli ravishda kurashish kerakligi tushuntirilmoqda.

Tarixda xalqimiz orasidan ko'plab buyuk sarkardalar yetishib chiqqan. Ana shunday mard va fidoiy ajdodlarimizning harbiy sohadagi boy merosi, mardlik va jasurlik fazilatlarini yoshlarimiz uchun ibrat maktabi bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa, Sohibqiron Amir Temur

bobomizdek-u zot bironta jangda mag'lub bo'lmagan-yengilmas sarkarda va davlat arbobi jahon tarixida kamdan-kam topiladi. O'z yaqinlari, zamondoshlari bu ulug' siymoni Temurbek deb atagan ekanlar. Yurtimizda yoshlarga harbiy ta'lim-tarbiya beradigan kursantlar maktablariga Muhtaram Prezidentimiz tomonidan "Temurbeklar maktabi" deb nom berilishi ham Qurolli Kuchlarimizni yanada mustahkam poy devorini yaratish hamda xalqimizning munosib hayot kechirishi, yoshlarimizning harbiy salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun zarur shart-sharoitlar yaratdi.

Prezidentimiz bir guruh harbiy xizmatchilarimizga Vatanimizning yuksak mukofotlarini topshirish chog'ida "Taqdirlanganlar qatorida xalqimizning tinch mehnatini, osoyishta hayotini ko'z qorachig'idek asrashga bel bog'lagan, vatan himoyasini o'zi uchun kasb deb biladigan mard va jasur o'g'lonlarimizning mas'uliyatli xizmatini alohida e'tirof etamiz, yuksak qadrlaymiz",- deya ta'kidlaganini barcha harbiy xizmatchilarimizga qaratilgan chuqur hurmat va ehtirom, yuksak e'tibor namunasi deyish mumkin.

Shu kunlarda Yurtboshimizning 2021 yil 22 noyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tashkil etilganligining 30 yilligi hamda Vatan himoyachilari kunini nishonlashga tayyorgarlik ko'rish va o'tkazish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Farmoyishi talablaridan kelib chiqib, Vatan himoyachilari kuni hamda Qurolli Kuchlarimiz tashkil etilganining 30 yilligiga bag'ishlangan ko'plab ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar o'tkazilmoqda. Vatan himoyachilari kunining bayram sifatida nishonlanishida teran ma'no mujassam. Zero, kindik qoni tomgan zaminni himoya qilish, yurtimizni ko'z qorachig'idek asrab-avaylash, o'z oilasini, sha'nini, or-nomusini himoya qilishdek sharafli kasbni tanlagan askarlarimiz sergak ekan, mamlakatimizning tinchligi va osoyishtaligi barqarordir. Sarhadlarimiz mustahkam ekan, ko'ngilga shodu xurramlik sig'adi, ertangi kunga ishonch ortadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Sh.M.Mirziyoyev "Milliy manfaatlarni ta'minlash borasidagi fikr va mulohazalari" -2018 y.
2. Sh.M.Mirziyoyev "Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik-har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak"-2017 y.
3. O'zbekiston Respublikasining Mudofaa doktrinasi-2018 y.
4. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Umumharbiy nizomlari.